

Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması: Türkiye İçin Yeni Bir Risk mi Fırsat mı?

Ceyda Erden Özsoy¹

Özet

Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılında Avrupa Birliği'ni net sera gazı emisyonlarının olmadığı, verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip, adil bir refah toplumuna dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir. Bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) içerisinde sera gazı emisyonunu azaltmak için uygulanan yaptırımların firmalara ek maliyetler getireceği öngörülmektedir. Bu yüksek maliyetten kaçınmak için üretim ve yatırımlar AB sınırlarının dışına kayabilir. Karbon kaçağı olarak ifade edilen bu riskin azaltılması için AB Komisyonu bir Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) planlanmaktadır. SKDM, seçili sektörlerde AB tarafından üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin karbon yoğunluğuna bağlı olarak alınan bir tür karbon vergisidir. SKDM hem karbon kaçağı sorununu önlemek hem de AB'nin küresel sera gazı azaltım hedefinin dış ticaret paydaşlarıncada benimsenmesini zorunlu kılmak amacıyla tasarlanmıştır. Türkiye AB'nin önemli bir dış ticaret paydaşı konumundadır ve yakın bir gelecekte SKDM'den etkilenecektir. Bu çalışma SKDM'nin uygulama takvimi ve yöntemi hakkında bilgi vererek Türkiye ekonomisi için önemi ve muhtemel etkilerini tartışmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması, Karbon Vergisi, Türkiye.

JEL Kodu: Q56, Q58

¹ Prof. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
ceydae@anadolu.edu.tr

Carbon Border Adjustment Mechanism: A New Risk or Opportunity for Turkey?

Ceyda Erden Özsoy²

Abstract

The European Green Deal is a new growth strategy that aims to transform the European Union into a fair and prosperous society with an efficient and competitive economy, where there are no net emissions of greenhouse gases in 2050. In this context, it is foreseen that the sanctions applied to reduce greenhouse gas emissions in the European Union (EU) will bring additional costs to the companies. To avoid this high cost, production and investments may shift outside the EU borders. The EU Commission has planned to use a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) to reduce the risk of carbon leakage. The CBAM is a type of carbon tax based on the carbon intensity of products imported by the EU in selected sectors. CBAM is designed to both prevent the problem of carbon leakage and to require the adoption of the EU's global greenhouse gas reduction target by foreign trade stakeholders. Turkey is an important foreign trade stakeholder of the EU and will be affected by the CBAM in the near future. This study aims to discuss the importance and possible effects for the Turkish economy by giving information about the implementation schedule and method of CBAM.

Keywords: The European Green Deal, Carbon Border Adjustment Mechanism, Carbon Tax, Turkey.

JEL Codes: Q56, Q58

² Prof. Dr. Economics and Administrative Science Faculty, Department of Economics, Anadolu University, Eskisehir, Turkey. ceydae@anadolu.edu.tr

1. Giriş

1992 yılında Rio de Janeiro’da dzenlenen Birleşmiş Milletler evre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya aılan Birleşmiş Milletler İklim Deęişikliği ereve Szleşmesi (BMİDS), insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduęu kresel ısınmanın iklim zerindeki etkilerine karşı uluslararası alanda atılan ilk ve en nemli adımdır (T.C. Dışışleri Bakanlığı, 2020a). BMİDS, iklim deęişikliğiyle mcadelede ileriye dnk temel bir adım teşkil etmiş olsa da sera gazı emisyonlarının kresel lekte artmaya devam etmesi ve iklim deęişikliğinin olumsuz etkilerinin giderek daha fazla hissedilir hale gelmesi zerine, gelişmiş lkelerin baęlayıcı ykmllkler stlenmeleri iin BMİDS erevesinde Kyoto Protokol mzakere edilmiştir (T.C. Dışışleri Bakanlığı, 2020b). 2005 yılında yrrlęe giren Kyoto Protokolyle dnyadaki emisyon azaltımında ilk adım atılmış olmasına karřın, protokole dahil olan “gelişmiş devletler”, sera gazı salım dzeylerini 1990 yılı seviyesinin altında tutma taahhtlerini yerine getirememiştir (Erden zsoy, 2021: 50).

BMİDS’nin ilk uygulama aracı olan Kyoto Protokol, Paris Anlaşması devreye girdiğinde iřlevini tamamlamıştır. Paris Anlaşması, srdrlebilir kalkınma ve yoksulluęın ortadan kaldırılması baęlamında BMİDS’nin uygulamasını geliřtirmeyi hedeflemektedir (T.C. Dışışleri Bakanlığı, 2020b). Paris Anlaşması 5 Ekim 2016 itibariyle, kresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluřturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması kořulunun karřılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yrrlęe girmiştir (T.C. evre, řehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlığı, 2021). Paris Anlaşması, Kyoto Protokolnn sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim deęişikliği rejimini dzenlemeyi amalamaktadır (Thinktech, 2021: 20).

Paris Anlaşması’nın uzun dnemli hedefi, kresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme ncesi dneme gre 2°C altında tutulması; ilave olarak ise bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına ynelik kresel abaların srdrlmesi olarak ifade edilmektedir (İktisadi Kalkınma Vakfı, 2021). Belirtilen hedeflere ulařmada “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve greceli kabiliyetler” ilkesi prensip olarak benimsenmiş, bylelikle gelişmiş ve geliřmekte olan btn taraf lkelerin emisyon azaltımına ynelik nem almaları řart kořulmuřtur (T.C. Dışışleri Bakanlığı, 2021). Anlaşmaya taraf olan her lke iklim deęişikliği ile mcadelede ulusal katkı hedefini (niyet edilen ulusal katkı beyanı) hazırlamaktan, iletmekten ve srdrmekten sorumludur.³ lkelerin bir sonraki ulusal katkı hedeflerinin ncekilerden daha fazla bir ilerlemeyi vadetmesi beklenmektedir (Thinktech, 2021: 6).

Trkiye’de “Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduęuna Dair Kanun” 7 Ekim 2021 tarihli Resm Gazete ’de yayımlanarak yrrlęe girmiştir (Resm Gazete, 2021). Geliřmekte olan lke statsyle anlaşmaya taraf olan Trkiye’nin ulusal katkı beyanına gre, sera gazı emisyonlarının 2030 yılında referans senaryoya gre artıştan %21 oranına kadar azaltılması ngrlmřtr (T.C. evre, řehircilik ve İklim Deęişikliği Bakanlığı, 2021).

Paris Anlaşması’nın bir uzantısı olarak Avrupa Birlięi (AB) 11 Aralık 2019’da, iklim deęişikliğini ve evre kaygılarını tm politika alanlarında merkeze aldıęı Avrupa Yeřil Mutabakatı⁴ (AYM) erevesinde dnřm hedefini ortaya koymuřtur. AYM, 2050 yılında AB’yi net sera gazı emisyonlarının olmadığı, verimli ve rekabeti bir ekonomiye sahip, adil bir

³ Bilim dnyasınınca yapılan deęerlendirmelere gre, bildirilen tm ulusal katkılar hayata geirilse dahi, 2°C hedefine ulařılmasında yetersiz kalınacaęı ve abaların artırılması gerektięine dikkat ekilmektedir (T.C. Dışışleri Bakanlığı, 2021).

⁴ İngilizce aslı “European Green Deal” olan ifade Trkiye’de bugne kadar farklı şekillerde Trke ’ye evrilmiştir. “Avrupa Yeřil Dzeni” olarak da dilimize kazandırılan kavramı devlet kurumları oęunlukla “Avrupa Yeřil Mutabakatı” olarak kullanmaktadır. Bu alıřmada ifadenin resmi kullanımı tercih edilmiştir.

refah toplumuna dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir (European Commission, 2019: 2). Bu bağlamda AYM sadece bir iklim politikası değil; aynı zamanda ülkemizi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi ve iş bölümünün kurgulandığı ekonomik bir dönüşüm programıdır (Erden Özsoy, 2021: 51).

AYM'nin 2050 yılında AB'nin dünyanın ilk iklim-nötr kıtası⁵ olma hedefi 29 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İklim Yasası (European Climate Law) ile yasal olarak bağlayıcı bir yükümlülüğe dönüşmüştür (European Commission, 2021d). AB Komisyonu, 2050 yılında iklim nötrlüğü hedefi ile tutarlılığını sağlamak için 2030'a kadar sera gazı emisyonunu 1990'daki seviyesine kıyasla en az %55 oranında azaltmayı hedeflemektedir (European Commission, 2021a).

Tablo 1: Paris Anlaşması Sonrası Bazı Anahtar Adımlar

Kasım 2016	Paris Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi
Aralık 2019	AB Komisyonunun, 2050 yılına kadar iklim nötr kıta olmayı taahhüt eden Avrupa Yeşil Mutabakatını sunması
Aralık 2020	Avrupalı liderlerin, Komisyonun 2030 yılına kadar net emisyonları en az %55 oranında azaltma hedefini onaylaması
Temmuz 2021	Avrupa İklim Yasasının yürürlüğe girmesi
Temmuz 2021	AB Komisyonunun, sınırda karbon düzenleme mekanizması oluşturan bir yönetmelik teklifi sunması
Ekim 2021	Türkiye'de Paris Anlaşmasının yürürlüğe girmesi
2030	AB'nin 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 emisyon azaltımı sağlama hedefinin sona ermesi
2050	AB'nin iklim nötr olma hedefinin sona ermesi

AYM, Birleşmiş Milletler 'in 2030 Gündemini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulama stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Avrupa, Yeşil Mutabakatın çevresel hedefine tek başına hareket ederek ulaşmasının mümkün olmadığını bilincindedir. İklim değişikliğinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının itici güçleri küreseldir ve ulusal sınırlarla sınırlı değildir. AB'nin dışında 2020 yılında Güney Kore, Japonya ve Çin gibi uluslararası ticaretin önde gelen diğer aktörlerinin de ekonomilerinin yeşil dönüşümüne yönelik hedeflerini açıklamaya başladıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra, İsveç, Norveç, Kanada, Şili, Güney Afrika gibi ülkeler de net sıfır emisyon hedeflerini beyan eden ülkeler arasında yer almıştır (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021: 6).

2. Küresel İklim Değişikliğini Azaltmaya Yönelik Piyasa Temelli Çözümler

İklim değişikliğini azaltmaya yönelik önleyici politikalar, piyasa dışı ve piyasa temelli olarak iki grup içinde sınıflandırılabilir. Piyasa temelli yaklaşımlar, firma davranışlarının piyasa sinyalleri doğrultusunda şekillenmesine dayanmaktadır. Hükümetlerin piyasaya doğrudan müdahalesi olmadan, firmaların maliyetlerini azaltmak ya da kazançlarını arttırmak için çevresel sorunlara çözüm üretmesini ve yeni teknolojilerin gelişmesini teşvik eden politikalarıdır. Asıl arzulanan,

⁵ İklim-nötr kıta, atmosfere salınan karbonun, karbon yutaklarında (toprak, ormanlar ve okyanuslar gibi) emilenden daha yüksek düzeyde olmadığı bir kıtayı ifade etmektedir. 2050 yılına kadar iklim nötrlüğü, esas olarak emisyonları azaltarak, yeşil teknolojilere yatırım yaparak ve doğal çevreyi koruyarak bir bütün olarak AB ülkeleri için net sıfır sera gazı emisyonu elde etmek anlamına gelmektedir.

“kirleten der” prensibi erevesinde firmaların retim maliyetlerini etkileyerek, enerji tasarrufu, kaynak verimliliđi ve yenilikler konusunda emisyon reten kaynakların aktif bir yaklařım sergilemesini sađlamaktır (Erden zsoy, 2015: 119). Piyasa temelli yaklařımlar erevesinde iklim deđiřikliđine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılabilmesi iin kullanılan aralardan biri de etkin bir karbon fiyatlandırma mekanizmasının uygulanmasıdır. Dnyada iklim deđiřikliđi ile mcadelede ykseltilen hedefler dođrultusunda, artan sayıda lke ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmaları erevesinde karbon vergileri ve emisyon ticaretini hayata geirmektedir. Halihazırda dnyada uygulanan veya uygulamaya geirilmesi planlanan 31’i emisyon ticaret sistemi ve 30’u karbon vergisi olmak zere 61 ulusal karbon fiyatlandırma mekanizması bulunmaktadır (T.C. Ticaret Bakanlıđı, 2021: 12). AB iklim deđiřikliđi ile mcadele tedbirleri kapsamında Emisyon Ticaret Sistemini (ETS) 2005’ten bu yana fazlasıyla halinde uygulamaktadır (TSAİD, 2020: 9). Bu sistemde sera gazı salımı yksek belirli sektrlerdeki iřletmelere belli emisyon kotası verilmekte, bu kotayı ařanların, ařmayan iřletmelerle “karbon ticareti” yapmasına izin verilmektedir. st sınır, sistemin iinde yer alan tesislerin salabileceđi belirli sera gazının toplam miktarına gre ayarlanmakta ve iřletmeleri daha az sera gazı salımına teřvik etmek iin zamanla ařađıya ekilmektedir. Mevcut izinlerin toplam miktarı konusunda limitin olması, izinlerin bir deđer olması sađlamaktadır. Her yılın sonunda řirket, btn emisyonlarını kapsayacak kadar yeterli izne sahip olmalıdır, aksi takdirde ok ađır para cezaları uygulanmaktadır. Bu sistem sayesinde AB Emisyon Ticareti Sistemi (AB ETS), dnyanın ilk ve en byk karbon pazarı hline gelmiř ve uygulandıđı tarihten itibaren enerji retimi ve enerji yođun sanayilerde emisyonların yzde 42,8 oranında azalmasına yardımcı olmuřtur (Thinktech, 2021: 14).

3. Karbon Kaađı Riski ve Sınırdaki Karbon Dzenleme Mekanizması

AB ile aynı emisyon hedeflerini paylařmayan, karbon dzenlemesi olmayan blge ve lkeler AB iin bir tehdit unsurudur. retimin ve yatırımların; emisyon azaltımına AB’den daha az nem veren diđer lkelere kayması veya AB rnlerinin yerini daha fazla karbon yođun ithalat rnlerinin almasıyla karbon kaađı (carbon leakage) riski ortaya ıkmıř olacaktır. Bu durumda hem AB ekonomisi zarar grecek hem de kresel emisyonlarda herhangi bir azalma olmayacak ve kresel iklim hedeflerine ulařma abaları yetersiz kalacaktır (European Commission, 2021b). Karbon kaađı iki řekilde meydana gelebilmektedir:

1. retimin kayması: retim tesislerinin iklim politikasına AB’den daha az nem veren lkelere kayması
2. İthalatın artması: Piyasada iklim politikasına AB’den daha az nem veren lkelerden gelen rnlerin payının artması

Karbon kaađının nlenmesi iin “Sınırdaki Karbon Dzenleme Mekanizması (SKDM)” (Carbon Border Adjustment Mechanism) adı verilen dzenlemenin hayata geirilmesi planlanmaktadır (T.C. Ticaret Bakanlıđı, 2021: 12). SKDM’ye iliřkin teklif, Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanmıřtır (European Commission, 2021c). SKDM’nin temel amacı, AYM ile hedeflenen politikaların Avrupa sanayisi zerinde yaratacađı maliyet karřısında, Avrupa’nın rekabetliliđinin korunabilmesi ve retim ile yatırımların, emisyon azaltım hedefi AB’den az olan lkelere kaymasının nlenmesidir (European Commission, 2021c).

AYM'nin alet çantasındaki bir araç olarak düzenlenen bu mekanizma, AB ETS'deki karbon kaçağı riskini ele alan önlemlerine bir alternatiftir. Birliğin emisyon azaltma çabalarının, üretimin yeniden konumlandırılması veya artan ithalat yoluyla Birlik dışındaki emisyonların artmasıyla dengelenmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Böyle bir mekanizma olmadan, karbon kaçağı emisyonların azaltılmaması, sadece yer değiştirmesine neden olabilir (European Commission, 2021c). SKDM hem karbon kaçağı sorununu önlemek hem de AB'nin küresel sera gazı azaltım hedefinin ticaret paydaşlarınınca da benimsenmesini zorunlu kılmak amacıyla tasarlanmıştır (TÜSİAD, 2020: 9).

SKDM'de Birlik ithalatçıları AB ülkeleri dışından ithal ettikleri ürünlerin karbon içeriği (yoğunluğu) dikkate alınarak vergilendirilecektir. SKDM ile karbon kaçağı riskini azaltmak amacıyla eşyanın karbon içeriğini daha doğru yansıtan bir ithalat fiyatı oluşturulması hedeflenmektedir. SKDM, ithalatçıların AB ETS kapsamında yerli üreticilerle aynı karbon fiyatını ödemesini sağlayarak, AB'de üretilen ürünler ve başka yerlerden yapılan ithalatlar için eşit muameleyi sağlayacak ve karbon kaçağını önleyecektir (European Commission, 2021b).

SKDM kısaca AB tarafından ithal edilen ürünlerin üretimi Birlik içinde yapılsaydı katlanılacak karbon maliyetinin AB sınırında vergilendirilmesi olarak tanımlanabilir.⁶ SKDM'nin başlangıçta yalnızca yüksek karbon kaçağı riski taşıyan belirli sayıda mal için geçerli olması (ilk aşamada demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre ve elektrik üretimi) öngörülmektedir (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021: 12).

Komisyon tarafından uygulamanın, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş dönemi ile başlatılması hedeflenmektedir. Bu anlamda 2023-2025 yılları geçiş dönemi olacak ve bu aşamada bu ürünleri ithal eden AB menşeli ithalatçılar herhangi bir ödeme yapmayacak, sadece ithal edilen ürünlerde bulunan emisyonlar bildirilecektir. 2026 yılında başlayacak uygulama döneminde ise, AB ithalatçılarının ulusal makamlara kayıt yaptırarak ürünlerde bulunan emisyonlara karşılık gelen sertifikaları satın almaları gerekecektir (European Commission, 2021b).

SKDM pratikte şu şekilde uygulanacaktır (European Commission, 2021b):

- AB ithalatçılarının, ithal ettikleri malları AB'nin karbon fiyatlandırma kuralları altında üretilmiş olsaydı ödenecek olan karbon fiyatına karşılık gelen karbon sertifikalarını satın alması gerekecektir.
- İthal edilen malların üretiminde kullanılan karbon için üçüncü bir ülkede zaten bir fiyat ödendiği belgelendirildiğinde, ilgili maliyet AB ithalatçısı için tamamen düşülebilecektir. SKDM, AB üyesi olmayan ülkelerdeki üreticileri üretim süreçlerini yeşillendirmeye teşvik ederek üçüncü ülkelerde de karbon kaçağı riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Sertifikaların maliyeti, haftalık ETS fiyatlarına dayalı olarak €/ton CO₂ e için hesaplanacaktır. Bu noktada CO₂ e (CO₂ eşdeğeri)⁷ olarak ölçülen sera gazı emisyonlarının ton

⁶ Prensip olarak, tüm AB üyesi olmayan ülkelerden mal ithalatı SKDM'ye konu olacaktır. Bununla birlikte, bir üçüncü ülkenin belli şartlarda SKDM'den muaf tutulması mümkündür. Örneğin, AB ETS'ye katılan veya Birlik ile bağlantılı bir emisyon ticaret sistemine sahip olan bazı üçüncü ülkeler (İsviçre ve Avrupa Ekonomik Alanı üyeleri olan Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) mekanizmanın dışında tutulacaktır (European Commission, 2021b).

⁷ CO₂ eşdeğeri; CO₂ haricinde diğer sera gazlarının aynı miktar CO₂'ye kıyasla kaç kat daha fazla ısı tutabilme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Bu sayede tüm sera gazları ortak bir paydada toplanarak, yapılan salınım hesaplamalarının anlaşılması kolaylaştırılmaktadır. Kyoto Protokolünde CO₂ dışında beş sera gazı daha sıralanmaktadır. Metan (CH₄), Azot oksit (N₂O), Hidroflorokarbonlar (HFCs), Perflorokarbonlar (PFCs) ve

bařına fiyatının ne kadar olacađı dzenlemenin maliyetini belirleyecektir. Vergi hesabında bug1nk1 arařtırmalar, sera gazı emisyonunun ton bařına (deđiřime tabi olmakla beraber) 30€ ya da 50€ ile fiyatlandırılacađını 1ng1rmektedir. Vergi tutarı; sera gazı emisyonunun, karbon fiyatı (30€ ya da 50€) ve ihraç edilen 1r1n tonu ile çarpılmasıyla hesaplanacaktır (EKOQI, 2021): Vergi Y1k1ml1l1đ1 = Emisyon x 1r1n (Ton) [x Karbon Fiyatı]

1retim kaynaklı emisyonlar Kapsam 1 (Scope 1) ve Kapsam 2 (Scope 2) olarak ayrıřtırılabilir. Kapsam 1, 1retim yapıldıđı fabrika/sekt1r d1zeyindeki dođrudan 1reticinin sorumluluđu olarak g1r1len emisyonlardır. Kapsam 2 ise, fabrika/sekt1rde girdi olarak kullanılan elektrik, çelik gibi aramaları 1retiminin sebep olduđu emisyonlardır. Bařlangıçta sadece dođrudan (Kapsam 1) emisyon 1zerinden hesaplama yapılacaktır. Sonraki ařamada Kapsam 1'e ilave olarak dolaylı emisyonların (Kapsam 2) da vergi hesaplamalarına eklenmesi planlanmaktadır. (T1SİAD, 2020: 13).

4. Sınırdaki Karbon Dzenleme Mekanizması ve T1rkiye

AB Komisyonunun SKDM teklif metninde, SKDM'ye potansiyel olarak en fazla maruz kalabilecek 1lkeler belirtilmiřtir. Mevcut ticaret akıřlarının basit bir tanımlayıcı analizine dayanarak elde edilen bulgulara g1re bu 1lkelerin bařında Rusya, Ukrayna ve T1rkiye gelmektedir. SKDM kapsamında analiz için deđerlendirilen karbon yođun sekt1rlerin (çimento, g1bre, al1minyum, demir-çelik ve enerji) çođunda bu 1lkelerin AB'ye yaptıđı ihracat en 1st sıralarda yer almaktadır. 1rneđin T1rkiye çimentonun ana ihracatçısı durumundadır. 2019 yılında T1rkiye, AB çimento sekt1r1 toplam ithalatının %35'ini gerçekteřirmiřtir (European Commission, 2021c: 66).

IASS (Institute for Advanced Sustainability Studies) SKDM'nin k1resel etkilerini hesaplayan bir çalıřma yaparak mekanizmadan en fazla etkilenmesi beklenen riskli 1lkeleri tespit etmiřtir. Çalıřmada 1lkelerin risk durumunu belirleyen iki fakt1r kullanılmaktadır: Maruz kalma (exposure) ve kırılganlık (vulnerability). Maruz kalma, AB ile ticaretin ulusal ekonomi için 1nemi (AB ile ticaretin etkileneceđi enerji-yođun sekt1r mallarının ticaretinden elde edilen gelirin GSYH'deki payı) ile ilgiliyken kırılganlık, ihracat çeřitliliđi (ticaretin etkileneceđi enerji-yođun sekt1rlerin toplam ihracattaki payı), mevcut emisyonlar (nihai enerji t1ketimeinin karbon yođunluđu), karbondan arındırma planları (ulusal emisyon azaltma hedeflerinin varlıđı), emisyonların izlemesi, raporlaması ve dođrulması (ulusal istatistik kapasiteleri) g1stergeleriyle hesaplanmaktadır.

řekil 1: SKDM Risk Haritası

K1k1rt Heksaflorid (SF₆) diđer sera gazlarını oluřturmaktadır. Bu gazlar CO₂ eřdeđeri (CO₂ e) cinsinden 1lç1lmektedir. (Erden 1zsoy, 2015: 124).

Kaynak: (Weko vd., 2020: 7).

IASS farklı ülkelerin karşı karşıya olduğu göreceli riski değerlendirmek için bu iki faktörün (maruz kalma ve kırılabilirlik) her birine eşit ağırlık vererek birleşen bir risk göstergesi hesaplamıştır. Kapsam olarak da alüminyum, demir-çelik ve çimento sektörlerini seçmiştir (Weko vd., 2020: 4-5). Bu sektörler Türkiye'nin AB'ye ihracatında kritik rol oynayan sektörlerdir. Türkiye AB'nin çimento ithalatında birinci sırada, demir-çelik sektörü ithalatında üçüncü sırada (Rusya ve Ukrayna'nın ardından) ve alüminyum ithalatında 9. sıradadır (European Commission, 2021c: 101). Şekil 1'de IASS'nin raporundan alınan ve SKDM'nin yüksek risk oluşturduğu ülkelerin kırmızı renk ile işaretlendiği harita yer almaktadır. Türkiye, Ukrayna, Doğu Avrupa'daki AB üyesi olmayan ülkeler (özellikle Bosna Hersek gibi) ile Fas, Mozambik, Zimbabve ve Güney Afrika en yüksek risk kategorisinde bulunurken, Rusya yüksek risk ile değerlendirilmiştir (Weko vd., 2020: 7).

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) tarafından 2021 yılında SKDM'nin gelişmekte olan ülkelere etkilerini inceleyen bir rapor hazırlanmıştır. Raporunda SKDM'ye dahil edilmesi muhtemel seçilmiş sektörlerde AB'ye en yüksek ihracat seviyelerine sahip ülkelerin potansiyel olarak bu durumdan en çok etkileneceği belirtilmiştir. Bu açıdan bakıldığında mekanizmaya en çok maruz kalabilecek ilk üç ülke Rusya, Çin ve Türkiye'dir (UNCTAD, 2021: 9)

Şekil 2: SKDM'ye En Çok Maruz Kalabilecek İlk 20 Ülke (SKDM kapsamında seçili sektörlerde AB'ye yapılan toplam ihracat değeri açısından, 2019, milyar \$)

Kaynak: (UNCTAD, 2021: 10)

SKDM'nin bu sektörlerin AB'ye ihracatı üzerindeki etkisi, ihracatta yerleşik karbon emisyonlarının düzeyine ve varsa menşe ülkelerde halihazırda ödenmiş karbon fiyatlarına bağlı olacaktır. Bu sektörlerde AB'ye yapılan ihracat düzeyi göz önüne alındığında, SKDM'ye en çok maruz kalabilecek gelişmekte olan ülkeler Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika olurken, Mozambik en fazla maruz kalabilecek en az gelişmiş ülke olacaktır (UNCTAD, 2021: 9).

TÜSİAD tarafından 2020 yılında hazırlanan "Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi" başlıklı raporda AB'nin yeni büyüme stratejisinde öngördüğü çevresel sorunlar ve iklim değişikliği ile mücadele için alacağı SKDM gibi tedbirlerin, en önemli dış ticaret ortağı AB bölgesi olan Türkiye ekonomisi için maliyeti giderek artabilecek bir risk unsuru olduğu belirtilmektedir (TÜSİAD, 2020: 10).

AYM'nin, uluslararası iş bölümü ve ticarete önemli değişimlere yol açacağı beklenmektedir. AB Türkiye'nin Gümrük Birliği ile bağlı olduğu en önemli dış ticaret partneridir (Thinktech, 2021: 19). 2021 yılında 93 milyar dolarlık ihracat değeriyle toplam ihracatımızın %41,3'lük kısmı AB ile gerçekleşmiştir (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2022). TÜSİAD'ın raporunda Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerden karbon içeriğine göre ton başına 30 ve 50 avro vergi alınması senaryoları altında SKDM'nin ülke ekonomisine maliyeti araştırılmıştır. Şekil 3 ve 4'de gösterildiği gibi, SKDM altında karbonun ton fiyatı, güncel değeri olan 30 avro/tCO₂ e iken Türkiye ihracatının maruz kalabileceği toplam karbon maliyeti yaklaşık 1.1 milyar avro ve SKDM devreye girdiğinde ulaşması beklenen 50 avro/tCO₂ e düzeyinde fiyatlandığında 1.8 milyar avro olarak hesaplanmıştır (TÜSİAD, 2020: 12-13).

Şekil 3: Ton Başına 30 Avro Fiyatlandırmayla Türkiye İhracatının Maruz Kalabileceği Toplam Karbon Maliyeti

Kaynak: (TÜSİAD, 2020: 12).

Şekil 4: Ton Başına 50 Avro Fiyatlandırma ile Türkiye İhracatının Maruz Kalabileceği Toplam Karbon Maliyeti

Kaynak: (TÜSİAD, 2020: 13).

AB pazarına yapılan ihracatta en çok çimento sektörünün etkileneceği öngörülmektedir. Bunu makine, otomotiv, demir-çelik ve tekstil ürünleri izlemektedir. Türkiye'nin güncel ihracat dağılımı ve sektörel karbon verimliliği göz önüne alındığında, AB ile ihracatta karşılaşılması muhtemel gelir kayıpları (karbon fiyatının ton başına 30 ya da 50 avro olması durumuna bağlı olarak) çimento sanayiinde %13,2 - %22; demir-çelikte %1,7 - %2,8; kimya sanayiinde %1,1 - %1,9; otomotivde ise %0,7 - %1,2 olarak hesaplanmaktadır (TÜSİAD, 2020: 12-14).

TÜSİAD tarafından hazırlanan rapor, SKDM'nin sadece maliyetini değil; Türkiye'nin AYM'ye uyumlu adımlar atması durumunda olası kazançlarını da hesaplamaktadır. Buna göre, Türkiye 2030 yılında Baz Patika⁸ altında ulaşılabilecek GSYH'nin SKD-30 senaryosu altında

⁸ Baz Patika: Türkiye'nin AB ile anlaşış SKDM uygulamasından muaf tutulması (yani AYM'nin açıklandığı Aralık 2019 öncesi şartların geçerli olması) senaryosudur. Baz Patikanın gerçekleşme ihtimali bulunmamaktadır. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla referans olarak kurgulanmış bir ara senaryodur.

%2,7; SKD-50 senaryosunda⁹ %3,6 azalacağı tahmin edilmiştir. AB-AYM alternatif senaryo¹⁰ sonuçlarında ise 2030 itibarıyla GSYH'nin SKD-30 ve SKD-50 senaryosundan sırasıyla %5,7 ve %6,6 daha yüksek; sera gazı emisyonunun ise sırasıyla %16,5 ve %15 daha düşük olacağı hesaplanmıştır (TÜSİAD, 2020: 16). Bu durum, AYM'ye uyumun, Türkiye'nin Paris Anlaşması çerçevesinde taahhüt ettiği yüzde 21'lik emisyon azaltma hedefinin önemli bölümüne ulaşmasına yardımcı olacağı anlamına gelmektedir (Thinktech, 2021: 21).

Yukarıda incelenen raporlar doğrultusunda SKDM uygulamasına geçildiğinde Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele yönündeki mevcut politika tedbirlerini değiştirmemesi durumunda seçili sektörler kapsamında zarara uğrayacağı, gerekli düzenlemeleri yapması durumunda ise kazançlı çıkacağı görülmektedir. Bu nedenle AYM ile getirilen yeni nesil ticaret kurallarının iyi analiz edilmesi; gerekli önlem ve adımlarla rekabet gücünün korunması gerekmektedir. AYM'nin yürürlüğe girmesi sonrasında T.C. Ticaret Bakanlığı bir "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" hazırlamış ve Temmuz 2021'de kamuoyuna tanıtmıştır. Yeşil Mutabakat Eylem Planında, SKDM'nin Türkiye-AB ticareti üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu mekanizmanın AB ile ticaretimizde bir engele dönüşmemesi açısından, AB ile Gümrük Birliği başta olmak üzere uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızın korunmasının elzem olduğu da belirtilmektedir. Bu doğrultuda, bir yandan diplomasi yoluyla ülkemiz çıkarlarının etkin bir şekilde korunmasına yönelik eylemlere yer verilirken, diğer yandan SKDM kapsamında AB politikalarıyla uyumlu bir şekilde atılabilecek adımların değerlendirilmesine yönelik eylemlerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021: 12-13):

- SKDM'nin enerji yoğun ve kaynak yoğun sektörlerimize etkileri senaryolar bazında modellenecek ve yapılması gereken eylemler belirlenecektir.
- Karbon Dzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkemiz yol haritası veya faaliyetleri belirlenecektir.
- Ülkemizin uygun bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik çalışmalar kapsamında, AB'nin sınırdaki karbon dzenlemesi dikkate alınarak karbon fiyatlandırma konusundaki ülkemiz pozisyonunu belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülecektir.
- Ülkemizde bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik değerlendirme çalışmalarına paralel olarak, sektörler üzerinde oluşacak ilave maliyetlere ve ekonomik etkilerine yönelik çalışmalar yapılarak, artan maliyetlere yönelik destek mekanizmaları değerlendirilecektir.
- Sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik sistem, ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.
- AB tarafından belirlenecek metodoloji/standartlar çerçevesinde belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve raporlamaya ilişkin teknik destek sağlanacaktır.

⁹ SKD-30 ve SKD-50 senaryosu: 30 avro/tCO₂e ve 50 avro/tCO₂e fiyatı altında, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele yönündeki mevcut politika tedbirlerini değiştirmedeği kurgusu dahilinde sektörel ve makroekonomik gelişmelerin izlenmesi

¹⁰ AB-AYM alternatif senaryosu: AB'nin yeşil ekonomik dönüşümüne uyumu benzetimleyen, mevcut politika gidişatına alternatif bu senaryoda, Türkiye'nin Paris Anlaşmasının imzalanması sürecinde sunduğu Ulusal Katkı Niyet Beyanı'ndaki %21 emisyon azaltımını mümkün kılacak bir karbon fiyatlandırma stratejisinin izlenmesi

5. Sonuç

AB, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası çabaların ön saflarında yer almaktadır. AB, AB'nin 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla karbon emisyonlarını %55 oranında azaltma ve 2050 yılına kadar iklim açısından nötr bir kıta olma yönündeki iddialı hedefini gerçekleştirmeye yönelik net bir yol haritası ortaya koymaktadır. AB kendi iklim hedefini yükselttikçe ve AB dışı ülkelerde daha az katı çevre ve iklim politikaları hüküm sürdükçe karbon kaçağı riski ortaya çıkacaktır. Karbon kaçağı, emisyonları Avrupa dışına kaydırabilir ve bu nedenle AB'nin küresel iklim çabalarını ciddi şekilde baltalayabilir. SKDM, karbon kaçağı riskinin ortadan kaldırılması için geliştirilmiştir. SKDM, yerli ürünler ile ithal ürünler arasındaki karbon fiyatını eşitleyecek ve üretimin daha az iddialı politikalara sahip ülkelere taşınmasını engelleyecek bir önlemdir.

SKDM'nin ithalat esnasında alınması planlanmaktadır. Dolayısıyla SKDM mükellefi Birlik üyesi ithalatçı firmadır. Her ne kadar ödemekle yükümlü olsalar da ithalatçılar verginin getirdiği bu ek maliyeti, AB dışındaki ihracatçıdan tahsil etmeye çalışabilir veya doğrudan karbon vergisi üçüncü ülkelerde zaten ödenmiş ürünlerin ithalatını yapmayı tercih edebilir. Türk ihracatçı firmalarının Avrupa'daki pazar paylarını tehdit eden negatif dışsal etkiler ve ticaret saptırıcı etkiler yurtiçinde üretimin azalması, büyüme yavaşlaması, işsizliğin artması, dış açığın yükselmesi ve ulusal refahın azalması gibi makroekonomik sorunlara yol açabilir.

İlk bakışta Türkiye'deki sektörleri olumsuz etkileyecek gibi duran bu mekanizma sadece Türkiye için değil, AB'ye ihracatta bulunacak tüm ülkeler için geçerli olacaktır. Türkiye'nin öncelikli olarak iki önlemi hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bunlardan ilki, ticaretin etkilenebileceği sektörlerdeki karbon yoğunluğunun azaltılmasıdır. Türkiye'nin sera gazı emisyonları son 30 yıl içerisinde %130 artmıştır. Türkiye emisyon yoğunluğunu azaltmadığı sürece AB ülkelerine ihracatında ciddi kayıplar yaşayabilir. Türkiye'nin öncelikli olarak kapsam dâhilindeki ürünlerin üretiminde emisyonu azaltacak üretim teknolojilerine geçiş yapması gerekmektedir. Karbon emisyonunu azaltması durumunda Avrupa pazarında rakiplerine kıyasla avantajlı bir konuma gelebilir ve ihracatta pazar payını arttırabilir.

İkinci önlem ise ulusal bir karbon fiyatlandırma sisteminin uygulamaya konmasıdır. Karbon fiyatlaması olan ülkelere AB'ye yapılan ihracatta, ürün fiyatlarına yansıyan karbon vergilerinin sınırdan karbon vergisinden düşüleceği öngörülmektedir. Türkiye'nin de AB ETS ile uyumlu bir ETS yapılmasına giderek, hızla yurtiçinde karbon fiyatlamasına geçmesi AB pazarında rekabet gücünü arttıracaktır, düzenlemenin ihracat üzerindeki etkisini azaltacaktır. Ayrıca elde edilen fonlar, yeşil ekonomik dönüşümü sağlama amacıyla kullanılabilir.

Türkiye iklim değişikliğini önlemek ve karbon emisyonunu azaltmak için birtakım tedbirleri alma yolunda ilerleme kaydetmektedir. Örneğin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Türkiye'nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023), Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023), Ticaret Bakanlığı'nın Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2021) bu amaçla atılan adımlara örnek teşkil etmektedir. Ülkemizde ayrıca rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine yönelik teşvikler halihazırda uygulanmakta, ulusal bir karbon fiyatlandırma mekanizmasının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

SKDM'nin Türkiye ekonomisi adına bir risk mi yoksa fırsat mı olacağı sürecin nasıl yönetildiğine göre değişkenlik gösterecektir. Çalışmada yararlanılan raporlarda da belirtildiği

gibi Trkiye yksek riskli lkeler arasında yer almaktadır. TSİAD tarafından hazırlanan raporda farklı senaryolar altında olası bir SKDM'ye hazırlıksız yakalanmanın getireceđi maliyetler ve gerekli aksiyonları almanın sađlayacađı kazançlar titizlikle hesaplanmıřtır. Toplam ihracatımızda ilk sırada yer alması vesilesiyle AB ile olan ticari iliřkilerimizin devam edebilmesi, lkemizin ihracatta rekabetiliđini koruyabilmesi ve hatta artırabilmesi iin AB'deki deđiřimlere ayak uydurması ve bylelikle 21. yzyılın risklerini fırsata evirmesi gerekmektedir. Bu alanda atılacak adımlar aynı zamanda lkemizin kresel deđer zincirlerine entegrasyonunun geliřtirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacađı payın artırılması bakımından da nem teřkil etmektedir. SKDM, Trkiye iin bir risk unsuru olduđu kadar, yeřil ekonomik dnüşm hedefleyen bir srdrlebilir kalkınma stratejisi iin yepyeni bir fırsat penceresi olarak da deđerlendirilmelidir.

Kaynaka

- EKOIQ (2021). Karbon Vergisi Uygulamasının Trkiye'ye Ekonomik Etkileri, <https://ekoIQ.com/2021/08/24/karbon-vergisi-uygulamasinin-turkiyeye-ekonomik-etkileri/>
- Erden zsoy, C. (2015). Kresel İklim Deđiřikliđini Azaltmak iin Piyasa Temelli Bir zm: Karbon Vergisi ve Ekonomik Etkileri. Enerji ve Diplomasi Yıl:1, Cilt: 1 Sayı: 2.
- Erden zsoy, C. (2021). Sınırdaki Karbon Dzenleme Mekanizması: Uluslararası Rekabette Risk mi Fırsat mı? Eskiřehir Ticaret Odası Dergisi, Cilt: 39 Sayı: 128, 50 – 55. <https://www.etonet.org.tr/uploads/128-dergi-web.pdf>
- European Commission (2019). The European Green Deal https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf (Eriřim Tarihi: 16.11.2021).
- European Commission (2021a). Delivering the European Green Deal, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en#transforming-our-economy-and-societies (Eriřim Tarihi: 16.11.2021).
- European Commission (2021b). Carbon Border Adjustment Mechanism: Questions and Answers, file:///C:/Users/cerden/Downloads/Carbon_Border_Adjustment_Mechanism__Questions_and_Answers.pdf (Eriřim Tarihi: 16.11.2021).
- European Commission (2021c). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf (Eriřim Tarihi: 16.11.2021).
- European Commission, (2021d). European Climate Law, https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en (Eriřim Tarihi: 16.11.2021).
- İktisadi Kalkınma Vakfı (2021). AB Yeřil Mutabakatı Temel Unsurları ve Yol Haritası. https://www.ikv.org.tr/images/files/AB_Yesil_Mutabakati_Temel_Unsurlari_ve_Yol_Haritasi.pdf (Eriřim Tarihi: 17. 11.2021).
- Resmi Gazete (07.10.2021). Milletlerarası Andlařma <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-7.pdf> (Eriřim Tarihi: 16.11.2021).
- T.C. evre, řehircilik ve İklim Deđiřikliđi Bakanlığı, Paris Anlařması, <https://iklim.csb.gov.tr/parisanlasmasi-i-98587> (Eriřim Tarihi: 14. 11.2021).
- T.C. Dıřiřleri Bakanlığı, (2020). BM İklim Deđiřikliđi ereve Szleřmesi, <https://www.mfa.gov.tr/bm-iklim-degisikligi-cerceve-sozlesmesi.tr.mfa> (Eriřim Tarihi: 14. 11.2021).

- T.C. Dışişleri Bakanlığı, (2020b). Kyoto Protokolü, <https://www.mfa.gov.tr/kyoto-protokolu.tr.mfa> (Erişim Tarihi: 14. 11.2021).
- T.C. Dışişleri Bakanlığı (2021), Paris Anlaşması, <https://www.mfa.gov.tr/paris-anlasmasi.tr.mfa> (Erişim Tarihi: 14. 11.2021).
- T.C. Ticaret Bakanlığı (2020). Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması, <https://ticaret.gov.tr/dis- iliskiler/avrupa-birligi/sinirda-karbon-duzenleme-mekanizmasi> (Erişim Tarihi: 16.11.2021).
- T.C. Ticaret Bakanlığı (2021). Yeşil Mutabakat Eylem Planı <https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf> (Erişim Tarihi: 16.11.2021).
- T.C. Ticaret Bakanlığı (2022). Yeni Başımızdaki Dev Pazar Avrupa Birliği, <https://ticaret.gov.tr/dis- iliskiler/avrupa-birligi/yeni-basimizdaki-dev-pazar-avrupa- birligi#:~:text=%C3%9Ckemiz%2C%20AB'nin%20toplam%20ihracat%C4%B1ndan,ihracat%C4%B1m%C4%B1zda%20ilk%20s%C4%B1rada%20yer%20almaktad%C4%B1r.> (Erişim Tarihi: 16.11.2021).
- Thinktech (2021). Yeni İklim Rejimine Doğru: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye'ye Etkileri Üzerine Bir İnceleme, <https://thinktech.stm.com.tr/tr/yeni-iklim-rejimine-dogru-avrupa-yesil-mutabakati-ve-turkiyeye-etkileri-uzerine-bir-inceleme> (Erişim Tarihi: 29.01.2022)
- TÜSİAD (2020). “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi” <https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10633-ekonomik-gostergeler-merceginden-yeni-iklim-rejimi-raporu> (Erişim Tarihi: 21.11.2021)
- UNCTAD (2021), A European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for Developing Countries, <https://unctad.org/webflyer/european-union-carbon-border-adjustment-mechanism-implications-developing-countries> (Erişim Tarihi: 29.01.2022)
- Weko, S., Eicke, L., Marian, A., and Apergi, M.: The Global Impacts of an EU Carbon Border Adjustment Mechanism, IASS Policy Brief, November 2020, Potsdam, DOI: 10.2312/iass.2020.055 https://publications.iass-potsdam.de/rest/items/item_6000630_7/component/file_6000869/content (Erişim Tarihi: 29.01.2022)